

Проблема использования исторического материала как средство формирования мотивации изучения физики в средней школе

Талхигова Халимат Салавдиевна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (г. Грозный)

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования мотивации учения с помощью использования исторического материала по физике в средней школе.

Ключевые слова: исторический материал, история науки, история физики.

The problem of using historical material as a means of motivating the study of physics in high school

Talkhigova Halimat Salavdievna, candidate of pedagogical sciences, associate professor
FSBEI of HE "Chechen State University" (Grozny)

Abstract. This article discusses the problem of the formation of learning motivation through the use of historical material on physics in high school.

Keywords: historical material, hysteria of science, history of physics.

Целью изучения физики является не только ознакомление учащихся с научными фактами, законами и теориями, а также и с историей открытия законов и выдвижения и разработки теорий. Учитель физики не имеет права давать учащимся знания как нечто застывшее, неизменное, раз навсегда данное.

Очень важным и даже, по нашему мнению, обязательным в преподавании физики является введение и знакомство учащихся с историческим материалом.

Он обязан раскрывать диалектически противоречивый характер развития науки, показывать, как ученые от менее глубоких и точных знаний приходят к достижению более глубоких и точных знаний, давать понятия и законы в их историческом развитии; раскрывать борьбу взглядов и идей, порою принимавших драматический характер; например, борьбу волновой теории света, - с одной стороны и Гюйгенсом, сторонником волновой теории света, - с другой стороны. Или, например, борьбу, которая велась в VII-VI вв. до н.э. между представителями религии, доказывавшим существование сверхъестественных сил и создание мира Богом, - с одной стороны, и древнегреческими атомистами, доказывавшими вечность мира, его материальность, его изменчивость по своим законам, без каких-либо сверхъестественных сил, божеств, - с другой стороны.

Борьба с религией, ее догматами стоила жизни Джордано Бруно, а такие ученые, как Галилей, Коперник подвергались непрерывным нападкам церкви и находились под постоянным ее наблюдением.

Ознакомление учащихся с этими фактами из истории науки играет важную роль в формировании у них научного мировоззрения.

Знакомство учащихся с жизнью и деятельностью выдающихся прогрессивных ученых-физиков (например, И. Ньютона, Э. Резерфорда, П. Капицы, Г. Гамова, Л. Ландау, Г. Герца, Ж. Алферова и др.) несет важную миссию в воспитании у школьников чувства гражданского долга, активной жизненной позиции.

В методике преподавания физики проблемам использования сведений по истории физики уделялось значительное внимание в работах таких ученых, как И.В. Блауберг, С.Р. Филоновича, В.В. Завьялова, Г.М. Голина, П.С. Кудрявцева, В.М. Дуков, В.П. Зинченко, А.С. Злыгостев, О.П. Спиридонов, Л.М. Косарева, В. А. Ильина, В. В. Кудрявцева и др. [1-7]. Большая часть из них посвящена развитию познавательного интереса учащихся на основе применения данных и фактов из истории развития техники и науки в учебном процессе.

Изучение исторических фактов в процессе обучения физике по своей сути понимает дополнение в содержание изучаемого материала сведений из истории развития (становления, рождения, сегодняшнего состояния и перспектив) науки.

Поэтому, в трудах авторов, указанных выше, исследуются и рассматриваются проблемы:

1) усиление интереса школьников к физике; создания у них отдельных элементов научного мировоззрения; воспитание нравственности и патриотизма.

2) определяются виды учебного материала с историческим содержанием; устанавливаются возможные пути введения его в учебный процесс при изучении дисциплины, уточняются важные правила выбора исторического материала.

Анализ научно-методической литературы позволяет сделать вывод, что изучение истории физики является одним из главных принципов научного познания. При этом система обучения физике испытывает изменения, формулирующийся в следующих подходах: дедуктивно-аксиоматическом, историко-индуктивном, и историко-методологическом, отличительным свойством которых является урегулирование проблемы соотношения исторического и логического в науке и внедрение его в процесс обучения. При обнаружении современной роли исторических фактов и различных функций в обучении, а также их систематическом использовании, мы считаем, что

вопрос о соотношении исторического и логического материала может быть решен.

Следовательно, необходимо дальнейшие исследования и разработка методических материалов, использующих историю физики для обучения дисциплины, а также использования исторического материала как средства формирования мотивации изучения физики в средней школе. Эта потребность подтверждается необходимостью становления мировоззренческой функции школьного естественнонаучного образования и побуждает проведение исследований в этом ключе. Психолого-педагогической основой данной работы явились труды современных психологов и дидактов, классиков психологии и педагогики, по организации процесса обучения, теории развивающего и проблемного обучения.

Для разрешения поставленных проблем руководствовались следующими методами исследования:

Литература:

1. Блауберг И.В. Философские проблемы исследования систем и структур / И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин // Вопросы философии. – 1970. – № 5.
2. Голин Г.М. Классики физической науки (с древнейших времен до начала XX века) / Г.М. Голин, С.Р. Филонович. – М.: Высшая школа, 1997.
3. Дуков В.М. Исторические обзоры в курсе физики средней школы / В.М. Дуков. – М.: Просвещение, 1983.
4. Зинченко, В.П. Человек развивающийся. Очерки российской психологии / В.П. Зинченко, Е.Б. Моргунов. – М.: Тривола, 1994. – 304 с.
5. Злыгостев А.С. История физики. [Электронный ресурс]. 2001 – 2017. URL: <http://physiclib.ru/books/item/f00/s00/z0000008/index.shtml> (дата обращения 05.04.2016).
6. Косарева Л. М. Историко-астрономические исследования / Л.М. Косарева // Картины Вселенной в европейской культуре XVI - XVIII вв. – 1990. – № 22. – С. 74–109.
7. Кудрявцев П.С. История физики / П.С. Кудрявцев. – М.: Просвещение, 1956. – 566 с.

1. Анализ философской, психолого-педагогической, литературы, связанной с проблематикой исследования, с целью определения ее актуальности как средства формирования мотивации изучения физики в средней школе

2. Исследование деятельности учителя физики с позиции выбранной проблемы.

3. Моделирование педагогического процесса в аспекте реализации применения исторической литературы при формировании мотивации изучения физики в средней школе.

Значение истории физики заключается в том, что без прошлого не бывает будущего. Но в то же время трудности, связанные с обновлением содержания физического образования заключаются в непрерывном и динамичном развитии физики как науки, в поддержке проникновения новых открытий в педагогическую сферу. Хотя процесс мировой глобализации способствует взаимодействию педагогики и физики.